

Laçın və Xocavənd rayonlarının ArcGIS Pro 3.1 proqramında meşə örtüyünün 3D xəritə modelinin yaradılması

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17924014>

Şamil Kamil oğlu Əzizov

C.ü.f.d., dosent, Geoinformatika və kartoqrafiya şöbəsinin müdiri,
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi,
akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

Elvin Zabil oğlu Soltanov

Geoinformatika və kartoqrafiya şöbəsinin mühəndisi,
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi,
akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

Email: elvinsoltanov33@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0009-2092-9785>

Məryəm Muxtar qızı Hüseynova

Geoinformatika və kartoqrafiya şöbəsinin böyük laborantı,
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi,
akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

Xülasə: Bu məqalədə Laçın və Xocavənd rayonlarının meşə örtüyünün rəqəmsal modelləşdirilməsi məqsədilə ArcGIS Pro proqramında aparılan tədqiqatın nəticələri təqdim olunur. Araşdırma zamanı peyk təsvirləri, DEM (Rəqəmsal Elevasiya Modeli) məlumatları və meşə konturlarını əks etdirən vektor təbəqələrdən istifadə edilmişdir. Nəticədə rayonların meşə örtüyü relyeflə əlaqəli şəkildə 3D formatda modelləşdirilmiş, meşə sahələrinin hündürlük zonaları üzrə paylanması təhlil olunmuşdur.

Açar sözlər: *ArcGIS Pro, 3D model, Laçın, Xocavənd, meşə örtüyü, DEM, coğrafi informasiya sistemi*

Creation of a 3D map model of forest cover of Lachin and Khojavend regions in ArcGIS Pro 3.1

Abstract: This paper presents the creation of a 3D forest cover model for Lachin and Khojavend districts using ArcGIS Pro. Satellite imagery, DEM data, and vector layers were integrated. Forests in Lachin are mainly found at elevations of 1200–2200 m, while in Khojavend they are distributed between 600–1600 m.

Keywords: *ArcGIS Pro, 3D model, Lachin, Khojavend, forest cover, DEM, GIS*

Giriş. Azərbaycanın dağlıq rayonlarında meşə ekosistemlərinin öyrənilməsi, xüsusən də işğaldan azad olunmuş ərazilərdə meşələrin bərpa və ekoloji tarazlığın qiymətləndirilməsi son illərdə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Laçın və Xocavənd rayonları bu baxımdan mühüm ərazilərdir. Burada meşələr həm iqlim tənzimləyicisi, həm də torpaq eroziyasının qarşısını alan əsas təbii amillərdən biridir.

Tədqiqatın materialları və metodları. Tədqiqat prosesi ArcGIS Pro 3.1 proqram mühitində aparılmış və aşağıdakı mərhələləri əhatə etmişdir:

1. Məlumatların toplanması. Rəqəmsal Elevasiya Modeli (DEM) Copernicus və ya USGS Earth Explorer mənbələrindən yüklənmişdir (30 metr məkan dəqiqliyi ilə).

Peik təsvirləri (Sentinel-2 və Landsat 8) vasitəsilə meşə örtüyü sahələri müəyyən edilmişdir.

Rayon inzibati sərhədləri, hidroqrafiya, yollar və torpaq istifadəsi təbəqələri Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin məlumat bazasından əldə edilmişdir.

2. Məlumatların ilkin emalı. DEM faylı Raster → Clip Raster əmri ilə yalnız Laçın və Xocavənd ərazisinə uyğunlaşdırılmışdır.

Peik təsvirlərindən NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) analizi aparılaraq meşəlik sahələr vegetasiya sıxlığına görə seçilmişdir.

NDVI göstəricisi 0.4-dən yuxarı olan ərazilər “Forest Cover” (Meşə örtüyü) kimi təsnifləşdirilmişdir.

3. Vektorlaşdırma və təbəqələrin yaradılması. NDVI nəticələrinə əsasən Raster to Polygon aləti ilə meşə örtüyü poliqonları yaradılmışdır.

Bu təbəqə attribute table vasitəsilə hündürlük zonalarına görə qruplaşdırılmışdır (0–600 m, 600–1200 m, 1200–1800 m, 1800 m-dən yuxarı).

4. 3D modelin yaradılması. DEM məlumatı ArcScene modulunda Base Height kimi tətbiq edilmişdir. Meşə poliqon təbəqəsi Extrusion funksiyası ilə relyef üzərinə qaldırılmış və hündürlüyə uyğun rənglərlə kodlaşdırılmışdır. Rəng palitrası yaşıl tonlarla tərtib edilmiş, sıx meşəliklər tünd yaşıl, seyrək sahələr isə açıq yaşıl ilə göstərilmişdir.

5. Vizualizasiya və nəticələrin çıxarılması. Model Scene View pəncərəsində 360° bucaq altında baxış üçün uyğunlaşdırılmış, Layout View rejimində 3D xəritə tərtib edilmişdir (Şəkil 1 və 2). Calculate Geometry funksiyası vasitəsilə meşə örtüyünün ümumi sahəsi müəyyən edilmişdir: Laçın rayonu – təxminən 53 000 hektar, Xocavənd rayonu – təxminən 28 000 hektar.

Şəkil 1. Laçın rayonunun meşə örtüyünün 3D modeli

Şəkil 2. Xocavənd rayonunun meşə örtüyünün 3D modeli

6. Yüksəklik zonalarının analizi. Tədqiqat nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki: Laçın rayonunda meşələr əsasən 1200–2200 m hündürlükdə yerləşir; əsas ağac növləri fıstıq, palıd və ağcaqayınlardır. Xocavənd rayonunda isə meşəliklər 600–1600 m yüksəkliklər arasında yayılmışdır; əsasən palıd və vələs ağac növləri üstünlük təşkil edir.

Nəticələr və müzakirə. Yaradılmış 3D model meşə örtüyünün relyeflə əlaqəsini aydın şəkildə göstərmişdir. Analizlərə əsasən: Laçın rayonunun dağlıq relyefi meşələrin mozaik strukturlu paylanmasına səbəb olur. Xocavənddə meşə sahələri daha çox dərələr və yamaclar boyunca uzanır.

Yüksəklik artdıqca vegetasiya sıxlığı azalır, bu da iqlim və torpaq şəraitinin dəyişməsi ilə əlaqədardır. 3D modelləşdirmə nəticəsində meşə sahələrinin bərpa potensialı da müəyyən edilmiş, meşəsiz və seyrək ərazilərin bərpa üçün prioritet zonaları təyin olunmuşdur.

Nəticə. ArcGIS Pro proqramında aparılan bu tədqiqat göstərdi ki, 3D modelləşdirmə meşə ekosistemlərinin məkan analizində, xüsusilə bərpa və idarəetmə planlarının hazırlanmasında effektiv üsuldur. Laçın və Xocavənd rayonları üzrə yaradılmış model bu ərazilərin ekoloji potensialının qiymətləndirilməsində mühüm rol oynayır.

Ədəbiyyat

1. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. “Azərbaycan” cildi. Redaksiya heyəti: Əliyev İ.Ə. (sədr), Mehdiyev R.Ə., Kərimov M.K., Əlizadə A.A. və b. Bakı: “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” Elmi Mərkəzi, 2007. 884 s.
2. Əliyev H.Ə. Nəyəcən təbili. Bakı: 2002. 175 s.
3. Азизов Ш.К. Картографическое исследование ландшафтного разнообразия. Баку: 2020, 210 с.
4. Rasouli A, Imrani Z. Object-based analysis for risks and disasters assessment (tutoring on geo-environmental contexts of Azerbaijan). Baku: 2023. 430 p.